

POLAND

POLAND

**BROYLER KURKA PARRANDA GO'SHTI ISHLAB CHIQRARISH
TEXNOLOGIYASI****Ahmadillo Soyibjonov¹**

Asisstanti

Ne'matillayeva Mushtariy²

Talaba

Muhtorov Lutfillo³

Talaba

Mirzayev Muhammadsher⁴

Talaba

¹⁻²⁻³⁻⁴Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Xonadon va tomorqalarda parrandachilik hamda chorvachilik texnologiyasi" kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7312268>

Annotatsiya

Dunyoning ko'plab mamlakatlarida parrandachilik qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining boshqa tarmoqlari orasida yetakchi o'rinni egallaydi, aholi uchun parxezbop oziq-ovqat mahsulotlari – tuxum, go'sht, sanoatni esa qayta ishlash uchun xom ashyo – tivit, par, patlar, go'ng bilan ta'minlaydi.

Har yili dunyoda tuxum va parranda go'shti ishlab chiqarish ortib bormoqda. Ushbu maqolada keng tarqalgan parrandalardan biri kurkalarni yetishtirish, boshqa parrandalardan farqi va afzalliklari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kurka, broyler kurka, parranda go'shti, kurka zotlari, kurka krosslari, so'yim chiqimi

Kurkalar uchinchi yirik parranda turlari, uning butun dunyodagi parranda go'shtidpgt ulushi kichik - 1,6%. So'nggi yarim asrda dunyoda kurkalar soni atigi 2 baravar o'sdi. Kurka go'shti broyler tovuq go'shtiga nisbatan bir qator afzalliklarga ega:

- muskul massasi 5-10% ga yuqori;
- 1 kg go'sht uchun yem xarajatlari 15-20% ga kam;
- ishlab chiqarishdan olinadigan foyda 7-8% ga yuqori.

Kurka go'shti ko'proq protein (22-24%), kamroq yog' (6-7%) va xolesteringa ega bo'lib undan yovvoyi parranda go'shti ta'mi keladi. Insonlarning parranda go'shtini iste'mol qilish tarkibida kurka go'shtining ulushi 5-15% bo'lishi kerak. Kurkalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida, xususan, AQSHda (jahon ishlab chiqarishining 55%), Italiyada (18%), Frantsiyada (15%), Buyuk Britaniyada (7%), Germaniyada (7%), Braziliyada (4%) yetishtiriladi.

So'nggi paytlarda ushbu mamlakatlarda kurka go'shtiga qiziqish ortishi bir qator omillar bilan bog'liq. Avvalo, genetika va naslchilik, chorvachilik va

veterinariyaning ajoyib yutuqlari qator muhim iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha tovuq duragaylaridan ustun turuvchi kurka duragaylarini yaratish imkonini berdi.

Adabiyotlar taxlili va tadqiqot metodologiyasi

Sanoat miqyosida kurkalar har xil tusli va o'lchamlarda yetishtiriladi. Bozorda kurka go'shti Parranda va cho'chqa go'shti uchun ekvivalent o'rinbosar bo'lib xizmat qiladi, shuningdek parrandachilik segmentida broyler go'shtini to'ldiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, savdo tarmog'ida kurka go'shtining 62,4 foizi tabiiy yarim tayyor mahsulotlar, 19,6 foizi aholi tana go'shti, 9,1 foizi ichki mahsulotlar, 3,6 foizi qiyma shaklida taqdim etiladi.

Sanoat ahamiyatiga ega kurkalarning asosiy krosslari «Big 6», «B.U.T.6», «B.U.T. Premium», «Hybrid Converter», «Grade Market». Belarusiya krossi «Velikan», Rossiya krossi «Viktoriya» va boshqa chel krossi «Medium Bronze» fermerlar va organik parrandachilik uchun mo'ljallangan.

Kurka yetishtirishdagi muvaffaqiyat to'g'ridan-to'g'ri kurkalarning biologik xususiyatlarini bilish va hisobga olishga bog'liq:

- bu eng yirik qishloq xo'jaligi parrandasi - katta yoshli nar kurkalarning tirik vazni 9 dan 22 kg gacha (rekord 39 kg), makiyonlar - 5 dan 12 kg gacha, o'rtacha kunlik o'sish 80-165 g;
- go'sht mahsuldorligi yiliga 1 m² dan 2,6 aylanishda - 115 kg;
- kech yetilish - o'sish urg'ochilarda 16-17 haftada, nar o'rdaklarda - 22-24 haftada tugaydi, jinsiy etuklik 30 (34) haftada sodir bo'ladi;
- tashqi ko'rinish va tana vaznida aniq jinsiy dimorfizm (jinsiy farqlanish);
- urg'ochilar inkubatsiya (tuxum bosish) instinktini yo'qotmagan;
- serpushtligi - ota-ona juftligida 55-100 bosh;
- o'sish va 10 ta tuxum uchun yuqori ozuqa xarajatlari - 3,9 va 5 kg;
- yuqori so'yim chiqimi (tirik vazni nisbatan 72% dan ortiq), go'shtdagi oqsil miqdori - 28% gacha, yog' - 5% dan kam;
- jo'jalar uchun rivojlanish boshlanishida isitish uchun yuqori talab;
- juda harakatchan, 8 haftalikdan yaxshi o'tlaydi, 2 m gacha balandlikka uchib ko'tarila oladi, tunni maxsus qurilgan qo'noqlarda o'tkazishni afzal ko'radi;
- xavoning ifloslanishi, namligi, qizib ketishiga yuqori sezuvchanlik;
- stress ostida ular «to'satdan o'lim sindromi»ga moyil bo'ladi;
- yosh qushlar uzoqni ko'ra olmaydi, kattalar yaqinni ko'ra olmaydi;
- parrandalar oziqlantirishga qiyin moslashadi;
- kurka jo'jalari kam issiqlik, yuqori namlik, to'yib ovqatlanmaslik, o'tkir baland tovushlar va kasalliklar tufayli to'planishga moyil;

POLAND

POLAND

- tabiiy juftlashish vaqtida modaning tez-tez jarohatlanishi;
- tovuqlar bilan solishtirganda, ular oziq-ovqat izlashda to'shamani qanday qilib faol titishni bilishmaydi.

Muhokama

Go'sht uchun kurkalarni yetishtirish. Go'sht uchun kurkalarni yetishtirishning turli usullari mavjud:

- chuqur to'shamada,
- qafasli batareyalarda
- omuxtalangan .

Kurka jo'jalarining yangi partiyasini olish uchun binolarni tayyorlash, xuddi boshqa jo'jalarni yetishtirish bilan bir xil tarzda amalga oshiriladi. Dastlab ular ikki tomonlama isitish tizimidan foydalanadilar: umumiy va mahalliy. Kurka jo'jalarini hayotining dastlabki 5 haftaligida mahalliy isitish uchun har xil turdagi isitgichlar yoki elektr bilan isitiladigan panellar qo'llaniladi. Isitgich ostida 250 dona kurka jo'jasini joylashtirish mumkin. Panellardan foydalanilganda, har bir kurka uchun 35-40 sm² panel maydoni kerak bo'ladi deb hisob qilinadi.

1 bosh kurka uchun to'shama iste'moli 1 kunga 16 haftagacha 6 kg, 23 haftagacha esa 8 kg. Oziqlantirishning quruq turi uchun boqish, oziqlantirish fronti kurka krossiga qarab 4-5 sm / bosh, suv ichish fronti esa 2 sm / bosh.

Jo'jalar 16 haftagacha yetishtirilganda 1 m² maydonga zichligi - 5 bosh, 23 haftagacha - 3 bosh.

Ilgari go'shtga mo'ljallangan kurka parrandalarini qafaslarda bir kundan 45 kungacha yetishtirish texnologiyasi qo'llanilgan, keyinchalik esa to'shamada parvarish qilingan. 45 kungacha kurka tovuqlari KBU-3, BKM-3, 2B-3 qayta jixozlangan qafasli batareyalarda yetishtirilgan.

Dastlabki kunlarda jo'jalarga ular ozuqani oson topib yeyishlari uchun ularning oyog'i ostiga to'shalgan qalin qog'oz ustiga sepib beriladi. Vakuimli sug'orgichlar ishlatiladi. Dastlabki 2 hafta mobaynida jo'jalar qafas batareyasining yuqori qavatlarida saqlanadi, so'ngra ular barcha kataklarga joylashtiriladi. Qayta joylash jarayonida jo'jalar saralanadi, eng zaiflari qafasning yuqori qatlamiga joylashtiriladi.

Qafaslarda kurka parrandalarini etishtirishning kamchiliklaridan biri, ayniqsa, qayta joylash va saralash va emlash paytida kurkalarning shikastlanish darajasining oshishi hisoblanadi. 45 kunlik yoshda kurka parrandalarini o'stirishning kombinatsiyalangan tizimi bilan ular bo'rdoqiga boqish guruhlariga o'tkaziladi, ular chuqur, doimiy to'shamada saqlanadi. YOsh kurkalar uchun xonalar har biri 250 bosh sig'imga ega sektsiya yoki bo'limlarga bo'linadi.

Erda, pol ustida parvarish qilish uchun faqat toza, quruq to'shamadan foydalanish lozim. O'sish jarayonida to'shama muntazam ravishda olib tashlanib va yangisi to'shab boriladi. 17 haftaga qadar o'stirilganda o'rta va og'ir krossli kurka tovuqlarining zichligi 4 bosh / m², yengil - 5 bosh / m². O'rta va og'ir kurka parrandalari uchun oziqlantirish fronti 4 sm / bosh, yengil - 3 sm / bosh, barcha krosslar uchun sug'orish fronti 2 sm / bosh.

Eng keng tarqalgan usullardan biri kurka jo'jalarini bir kunlik yoshdan boshlab qafas batareyalarida so'yish vaqtiga qadar etishtirishdir. Ko'plab tajribalar ushbu texnologiyaning samaradorligini isbotladi. Bunda parvarish qilish bilan xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning mehnat sharoitlari osonlashadi, parrandachilik binosidagi mikroiklim yaxshilanadi, 1 kg o'sish uchun ozuqa xarajatlari kamayadi, jo'jalarni tirik vazni oshadi. Qafaslarda kurka parrandalarini etishtirishda zichligi:

o'rta kross uchun - 800 sm² / bosh va engil - 700 sm² / bosh qafas maydoni to'g'ri keladi.

Natija

Kurkalarini parvarishlash bo'yicha tavsiyalar

Kurkaning kelib chiqishi Amerika qit'asi bo'lib, 1523 yili kurkalar yevropa davlatlariga "dengiz orti tovuqlari" nomi bilan ispanlar tomonidan olib kelingan, keyinchalik Osiyo davlatlariga ham shu yerlardan tarqalgan. Uy parrandalari ichida gavdasi eng yirigi hisoblanadi. Voyaga yetgan kurka xo'rozlarining tirik vazni 9-16 kg (broylerlari 30-35 kg), makiyonlariniki 4,5-11 kg bo'ladi. Bir tuxum berish tsiklida kurka makiyonlaridan 50-90 dona tuxum, 35-60 ta kurka jo'jalari olish mumkin. Kurka makiyonlari juda yaxshi kurk bo'lishadi va ochib chiqqan jo'jalarini mehr bilan boqadi.

Shaxsiy tomorqada kurka boqish juda foydali hisoblanadi. Masalan, bahorda 30 ta kurka jo'jasini olib boqib, kuzga kelib yuqori sifatli boshqa uy parranda go'shtidan mazaliroq bo'lgan 150-180 kg. gacha parhez go'sht olish mumkin. Tarkibida B darmondori ancha ko'p, xolesterin miqdori juda kam miqdorda bo'lib, go'shtining sifati qirg'ovul va boshqa shunga o'xshash yovvoyi qushlar go'shtidan qolishmaydi. Qovurilgan va dimlangan kurka go'shti juda ajoyib, takrorlanmas va o'ziga xos hidga ega bo'ladi. Angliya, AQSH va Kanada davlatlarida bayram kunlari kurka go'shti dasturxon bezagi hisoblanadi.

Kurkalarini boqish

Kurkalarining kuchli oyoqlari va keng dum patlari bo'lib, boshida va bo'ynida o'ziga xos teri o'simalari (korallar) mavjud, tumshug'ini ustki qismida go'shtli ortiqchasi osilib turadi va parranda ehtirosiga (hayajon) kelgan vaqtda

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

12–15 sm. ga yetadi. Kurkalar uchish qobiliyatini yo'qotmaganligi uchun ularning qanoti qirqiladi yoki parrandaxona devorlarini baland qilib quriladi yoki yopiq binolarda boqiladi. Kurkalar injiq bo'lgani uchun ularni 30–35 bosh urg'ochilariga 3–4 bosh erkaklari nisbatida (1 erkak kurkaga 8–12 bosh urg'ochi hisobidan) har bir bo'limga qo'yiladi.

Kurkalarini yaxshi rivojlantirish uchun xona nisbiy namligi 60–70% bo'lishi kerak. Agar nisbiy namlik past bo'lsa kurkaning nafas olish yo'llari qurib bezovtalanadi, ko'p suv va kam ozuqa iste'mol qiladi. Agar nisbiy namlik 75 foizdan oshib ketsa, nafas organlari orqali suvning bug'lanishi va issiqlik energiyasini chiqarilishi qisqaradi, natijada organizmdan ortiqcha suv hazm qilish (oshqozon-ichak) organlari orqali tashqariga, chiqarila boshlagani uchun ich ketish holatlari kuzatiladi, bundan tashqari, nam va quruq havo zararli mikroorganizmlarni rivojlanishiga olib keladi – bu infeksiyon kasalliklar qo'zg'atuvchilarining organizmda rivojlanishiga olib keladi. Kurkachalar uchun ayniqsa past harorat va yuqori namlik juda xavfli hisoblanadi. Kurkachalarni yaxshi rivojlanishi uchun xonaning havosi toza bo'lishi katta ahamiyatga ega, lekin yelvizakdan ehtiyot bo'lishi kerak. Har xil shovqinlar parrandaning mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kurka jo'jalarini tuxumdan ochib chiqishi erkak kurkalar urug'larining sifatiga bog'liq bo'ladi. Erkak kurkalarining urug'lantirish quvvatiga bir necha omil ta'sir etishi mumkin. Qishda sovuqqa chidamsiz, qorong'i xonalar ham salbiy ta'sir etadi. Ularning ratsionida hayvonlarga oid ozuqalar yetarli miqdorda bo'lishi va motsion albatta kerak bo'ladi (urg'ochi kurkalarga ham). Urg'ochi kurkalar (-15°C) gacha sovuqqa chidamli bo'ladi, 5+10°C haroratda tuxumni yaxshi qo'yadi. 1 bosh kurkaga 1–1,5 m² hajmda maydon ajratiladi. Kurkalarini chiqib o'tirishi uchun qo'noqlarni 7×7 sm. dan 9×9 sm. gacha bo'lgan hajmdagi bruslardan, yerdan balandligi 60–80 sm qilib har bir bosh kurkaga qo'noqning uzunligi 50 sm qilib o'rnatiladi. Kul va qumdan iborat vannalar albatta tashkil etilishi kerak. Odatda ona kurkalar bir mavsumda 60–80 donagacha tuxum qo'yadi. Kurkalar 12 oyligidan tuxum qo'yishni boshlaydi. Erkak kurkalar qo'shilish vaqtida urg'ochi kurkalarini yaralamasligi uchun oyog'idagi tirnog'ini 1 yilda 2 marta kesib va egovcha bilan tekislab turish kerak bo'ladi.

Ona kurka boshida 4–6 dona tuxum qo'yadi, keyin 1–3 kun dam oladi, keyin yana tuxum qilishni boshlaydi. Ona kurkalarining mahsuldorligini oshirish uchun xonada qo'shimcha yorug'lik tashkillashtiriladi. Uy parrandalarining

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

orasida kurka badaniga ko'p yog' yig'ish xususiyatiga ega bo'lgani uchun semirib ketishni oldini olish maqsadida ularga doimiy motsion tashkillashtiriladi.

Yosh kurkalarning o'sib-rivojlanishi

Kurkalar uchun boshqa uy parrandalari singari xona quruq, yorug', toza va issiq bo'lishi kerak.

Yoshi 5 kunlik bo'lgan kurka jo'jalariga kechasiga xona haroratini 1–2 °C ga ko'tarish tavsiya etiladi. Kurka jo'jalarini 20 kunlikdan boshlab qo'noqlarga chiqib yotishga o'rgatiladi. Qo'noqlar yerdan 10 sm balandlikda o'rnatiladi. Har bir kurka jo'jasiga 8 sm. dan joy olinadi. Kurka jo'jalari 15 kunlik bo'lguniga qadar torf, taxta qipig'i yoki qum to'shamalarda boqiladi. Yana somon ham ishlatish mumkin. Torf va taxta qipig'ini 2 haftada 1 marta, somonli to'shamani haftada 1 marta almashtirib turiladi. Kurka jo'jalarini bir joyga to'planib turishiga zinhor yo'l qo'yib bo'lmaydi.

Yosh kurkalarni oziqlantirish.

Kurkalarning zoti, krossi, yoshi va jinsiga qarab yaxshi rivojlanishi uchun to'yimli va biologik aktiv moddalarga boy, muvozanatlashgan ozuqa bilan boqish tavsiya etiladi. Inkubatsiya paytida 60–65 foiz tuxumning sarig'i kurka jo'jasi tomonidan ishlatiladi, shuning uchun tuxumdan ochib chiqqan kurka jo'jasi birinchi 48 soat tuxumning sarig'i hisobiga yashaydi. Lekin ozuqa iste'mol qilishni boshlagan kurka jo'jasida tuxumning sarig'i tez so'rilib ketadi. Tuxumdan chiqqan, hali ozuqa yemagan kurka jo'jasining tirik vazni kun sayin yengillashib boraveradi. Bu davrda yorma yoki granullangan omuxta yemlar beriladi.

Yangi ochib chiqqan kurka jo'jalarini 20 soatdan kechiktirmay oziqlantirish zarur, aks holda kurka jo'jalari zaiflashib qolishi mumkin. Natijada ularning sog'lig'i va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sabzi, beda va qichitqio'tlar sharbatini teng miqdorda bir biriga qo'shib pipetka orqali ichirish yaxshi samara beradi.

Birinchi oziqlantirishga yaxshilab qattiq qilib pishirilgan tuxum (1 boshga 4–5 g), yangi suzilgan tvorog, tariq, quruq sut qo'shilgan 3–4 xil donlardan iborat don yormasi (makkajo'xori, bug'doy, gerkules va boshqalar) beriladi. yemni quruq yoki nam holatda qatiq, yog'i olingan sutlarga aralashtirib beriladi. Agar imkon bo'lsa yosh kurkalarni jo'jalar yemiga tuxum, tvorog, ko'katlar, go'sht-suyak va baliq unlarini qo'shib boqish yaxshi natija beradi.

Kurka jo'jasini birinchi oziqlantirish, 1 boshga (gramm)

1-jadval

Pishirilgan va maydalangan tuxum	4-5
----------------------------------	-----

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Yangi suzilgan quruq tvorog	3-6
Tariq (yorma)	2-3
Qizil sabzi	2-4
Ko'k piyoz	0,2-0,3

2–4 kunlari tuxum va tvorogga quyuq pishirilgan makkajo'xori yoki tariq bo'tqasi, 5–6 kunlari tuxum va tvorogga suli, maydalangan arpa yoki makkajo'xori (qobig'i olingan) doni qo'shiladi.

Shundan so'ng 10–12-kunlari asta-sekinlik bilan tuxum miqdori kamaytirilib ratsiondan chiqariladi, tvorog, maydalangan donlar va ko'katlar miqdori oshirib boriladi. Quruq yemni 40–60 foiz miqdorida tvorg yoki pishloq chiqindisi, qatiq yoki go'sht bulonlari bilan namlantirib beriladi. Kurka jo'jalariga sut-qatiq mahsulotlari berib turish juda foydali hisoblanadi.

Kurka jo'jalarini yem cho'qishga o'rgatish boshqa parranda jo'jalariga nisbatan qiyinroq. Birinchi kunlari kurka jo'jalari yemni qanday cho'qishini kuzatib turish kerak bo'ladi. Agar ayrimlari buni uddalay olmayotgan bo'lsa ularning oldiga yemni yaxshi cho'qiydigan kurka jo'jalari qo'yiladi, ularni cho'qishini ko'rib, qolganlari ham ularga taqlid qilib cho'qiy boshlaydi.

Birinchi kunlari yaxshilab qaynatib qattiq qilib pishirilgan tuxumni maydalab va mayda qilib kesilgan ko'katlar beriladi. Keyinchalik bug'doy yormasini tuxumga aralashtirib 4:1 nisbatida beriladi.

Bundan tashqari, ratsionga yangi chiqarilgan tvorogni bug'doy yormasiga aralashtirib beriladi. Yana namlangan yem aralashmasini prostokvasha, yog'i olingan sut yoki bulonda tayyorlab parrandaga berilsa yaxshi foyda beradi.

Yosh kurkalar ratsionida yangi uzilgan ko'katlar, ya'ni karam barglari, ko'k piyoz, beda, lavlagi bargi va boshqalar bo'lishi alohida ahamiyatga ega. Ularni 4 kunligidan boshlab kurka jo'jalari ratsioniga qo'shiladi.

15 kunligacha bo'lgan kurka jo'jalariga katta e'tibor bilan qarash kerak bo'ladi. Shu davrda jig'ildonining to'laligiga, ertalab jig'ildonining bo'shligiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Birinchi oziqlantirish ertalab soat 5:00 larda bo'lsa, oxirgi kechki oziqlantirish kechqurungacha 20:00 larda bo'ladi. Yosh kurkalar ozuqa tarkibi o'zgarishiga ta'sirchan bo'ladi.

Shuning uchun yangi ozuqaga kurkalarni asta-sekinlik bilan o'rgatiladi. Ozuqaning yangi tarkibiga o'rgatishni ertalabdan oz ozdan berishni boshlash va ular ozuqani qanday qabul qilishini kuni bilan kuzatish tavsiya etiladi. Pixlangan va mog'orlangan yemni, ayniqsa kelib chiqishi hayvonlarga oid bo'lsa parrandaga zinxor berib bo'lmaydi.

POLAND

POLAND

Xulosa

Kurkachilikda eng og'ir va mashaqqatli ish kurka jo'jalarini betalofat boqib o'stirib voyaga yetkazishdir. Voyaga yetgan kurkalar baquvvat va havo injiqliklariga chidamli bo'ladi. Tuxumdan chiqqan jo'jalari nozik, himoyasiz va yordamga muhtoj bo'ladi. Ayniqsa zaxga va sovuqqa chidamsiz bo'ladi.

Kurkalar iniga ozginadan o'tirishni boshlashidan tuxumlarni kerakli miqdorini yig'ib, eng yaxshi kurk bo'lganining tagiga kechqurun qo'yiladi va 28 kundan keyin kurka jo'jalarni ochib chiqadi.

Birinchi bo'lib mayda tuxumlardan va yosh kurka makkiyonlari tuxumlaridan jo'jalar ochib chiqadi.

Tuxumdan yangi chiqqan jo'jalarni usti nam bo'ladi, shuning uchun ularni qurutish uchun harorati 30–35 °C issiq xona yoki inkubatorida quriguncha ushlanadi, keyin kurka makiyonining oldiga qo'yib yuboriladi.

Agar jo'jalar inkubatorida ochirilsa, unda birinchi kundan boshlab bir hafta davomida xona haroratini 32–34 °C, shundan keyin har hafta 3 °C ga kamaytirib boriladi. Oq tusli yosh kurkalar issiqni o'ziga sekin singdiradi, shuning uchun ular turgan xonani haroratini yana 2 °C ga oshiriladi.

Tomorqa xo'jaligida ko'pincha yem aralashmalari ishlatiladi, ularning tarkibiga quruq va ho'l aralashmalar, maydalangan yoki butun don, ildiz mevalilar, ko'katlar, tvorog, yog'sizlantirilgan sut va boshqa mahalliy ozuqalar kiradi.

Kurka jo'jalari birinchi kunlari taxtadan yasalgan yemdonlarda boqiladi, o'lchami 40×40 sm yoki 50×40 sm, tagi fanerdan, devorlar qalinligi 1,5–2 sm, balandligi 3 sm bo'ladi. 20 kunlikdan boshlab uzun yemdonlarga almashtiriladi. Uzunligi 80–100 sm, eni 12–14 sm, balandligi 8–10 sm bo'lgan yemdonlarning ichki tomonidan qalinligi 1 sm, eni 2,5 sm bo'lgan taxta reykasi qoqiladi.

Yosh kurkalarni vitamin (darmondori) va mineral moddalari bilan ta'minlash uchun ratsionga 1 bosh parrandaga 10–12 tomchi baliq yog'i yoki umumiy ozuqa miqdoridan 1 foiz miqdorida qo'shiladi, bo'r va maydalangan chig'anoqlar erkin beriladi.

Yqumli kasalliklarning oldini olish maqsadida haftada 1–2 marta 1 l suvga 1 osh qoshiqda kartoshka kraxmalini qo'shib birga qaynatiladi va unga 20 tomchi 5 foizli yod nastoykasi tomizib aralashtiriladi. Ushbu suyuqlikni suvdonlarga quyib yosh kurkalar oldiga qo'yiladi va ular ishtiyoq bilan ichishadi. Ertasi kundan boshlab yosh kurkalarni ishtahalari paydo bo'lib, ular tetik va harakatchan bo'lishadi. Doimiy ravishda har hafta berib borilsa yosh kurkalar orasida o'lim kuzatilmaydi.

POLAND

POLAND

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Епимахова , Е. Э. Интенсивное кормление сельскохозяйственных птиц: учеб. пособие / Е. Э. Епимахова, Н. В. Самокиш, Б. Т. Абилов. – АГРУС; Ставропольский гос. аграр. ун-т, Ставрополь, 2017. – 76 с.
2. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы: метод. рекомендации / под общ. ред. В. И. Фисинина // ВНИТИП. – Сергиев Посад, 2008. – 119 с.
3. Инновационные технологии, процессы и оборудование для интенсивного разведения сельскохозяйственной птицы / В. Ф. Федоренко [и др.]. – Москва: ФГБНУ «Рос информагротех», 2017. – 100 с.
4. I.A.Sobirov Parrandachilik Toshkent 2022. -206 b.